

DOI: 10.15276/EJ.03.2021.14
DOI: 10.5281/zenodo.11212306
UDC: 347.799.6
JEL: K33, L92, L98

ПРОЦЕС ТА ВИДИ РЕЄСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ СУДЕН ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СПЕЦИФІКУ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ ТА ПРОЦЕСУ РЕКРУТИНГУ

PROCESS AND TYPES OF REGISTRATION OF MARITIME VESSELS AS ONE OF THE FACTORS AFFECTING THE SPECIFICITY OF MARITIME BUSINESS AND RECRUITING PROCESS

Iliia Samarchenko
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-5150-7296
Email: illia.samarchenko@gmail.com

Received 07.05.2021

Самарченко І. Процес та види реєстрації морських суден як один із факторів, які впливають на специфіку морського бізнесу та процесу рекрутингу. Оглядова стаття.

Стаття розглядає різні види реєстрації морських суден, виявляючи їхні відмінності та спільні риси. Автор аналізує проблематику та особливості реєстрації під прапором певної країни, а також відповідальність та повноваження цієї країни стосовно суден під її юрисдикцією. Також розглядаються поняття зручного прапора, його позитивні та негативні аспекти, а також вплив такого прапора на роботу моряків та можливі наслідки нестандартних ситуацій. Стаття аналізує кон'юнктуру ринку реєстрації морських суден у світі та основні привілеї для країни, в якій зареєстровано судно. Детально розглядається ситуація з реєстрацією морських суден під українським прапором, а також надаються рекомендації та привілеї для розширення флоту під цим прапором. Заключно, висвітлюється важливість прапора для комерційних суден, оскільки вони вважаються територією країни, під яким вони зареєстровані, і підпадають під юрисдикцію цієї країни та її закони.

Ключові слова: країна реєстрації, зручний прапор, морський флот, судновласник

Samarchenko I. Process and Types of Registration of Maritime Vessels as One of the Factors Affecting the Specificity of Maritime Business and Recruiting Proces. Review article.

The article examines various types of registration of ships, identifying their differences and common features. The author analyzes the problems and peculiarities of registration under the flag of a particular country, as well as the responsibility and powers of that country with respect to ships under its jurisdiction. The author also discusses the concept of a flag of convenience, its positive and negative aspects, as well as the impact of such a flag on the work of seafarers and possible consequences of non-standard situations. The article analyzes the global ship registration market and the main privileges for the country in which the vessel is registered. The situation with the registration of ships under the Ukrainian flag is considered in detail, and recommendations and privileges for expanding the fleet under this flag are provided. Finally, the importance of the flag for commercial vessels is highlighted, as they are considered the territory of the country under which they are registered and are subject to the jurisdiction of that country and its laws.

Keywords: country of registration, flag of convenience, navy, shipowner

У статті визначені основні види реєстрації морських суден, відмінність та спільність цих видів реєстрації. Була визначена проблематика та основні особливості при реєстрації морських суден під прапором певної країни. Були розкриті основні аспекти відповідальності та повноважень країни прапора по відношенню до судна під її юрисдикцією. Розглянуто поняття зручного прапора та його особливості, позитивні та негативні характеристики. Було виявлено, як саме прапор країни в якій зареєстровано судно впливає на роботу моряків та які наслідки несе будь-яка нестандартна ситуація для моряків, які працюють на судні під зручним прапором. Була розглянута кон'юнктура ринку реєстрації морських суден у світі та основні привілеї для країни, в якій зареєстровано судно.

Проаналізована ситуація з реєстрацією морських суден під українським прапором. Були визначені перспективи розвитку ринку реєстрації морських суден під українським прапором з тими тенденціями, з якими зараз розвивається ринок. У статті були надані рекомендація та основні привілеї розширення флоту під українським прапором. При розрахунках був взятим за приклад успішний досвід інших держав, які створили сприятливі умови для реєстрації морських суден.

Прапор під яким виконує комерційну діяльність судно має дуже велике значення, оскільки судно вважається територією тої країни, під яким воно зареєстровано. На ньому розповсюджується юрисдикція цієї країни та її закони.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанню реєстрації морських суден багато уваги приділяє МФТ (міжнародна федерація транспортників). Особливу увагу вони приділяють країнам зручного прапора.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми

У сучасних статтях дуже мало уваги приділяють самому принципу роботи судна під зручним прапором. Не даються рекомендації морякам як оцінювати можливу роботу на судні під зручним прапором. Не роз'яснюються наслідки та можливі труднощі, з якими моряк може зіткнутись під час роботи на такому судні. Не аналізується світовий ринок реєстрації морських суден та не розглядається місце України на цьому ринку. Не надаються основні привілеї під час реєстрації морських суден для країни в якій воно буде проходити. Не аналізується можливий прибуток від цього. Усі ці прогалини були закриті у цій статті.

Метою статті є розкриття поняття реєстрації суден як фактору, який впливає на специфіку морського бізнесу та процесу рекрутингу, визначення основних особливостей цього процесу та надання рекомендацій по розширенню флоту під українським прапором.

Виклад основного матеріалу дослідження

Судноплавні компанії в умовах ринкової конкуренції намагаються мінімізувати свої витрати на оплату праці моряків. Виходячи з того як вони намагаються мінімізувати рівень заробітної платні можна зрозуміти рівень заробітку компанії. Зазвичай компанії намагаються тримати на необхідному рівні заробітню платню, оскільки на низьку платню хороший спеціаліст не піде. Тому один із шляхів економії для судноплавної компанії це реєстрація суден під «зручним прапором». Відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України морські судна відносяться до нерухомих об'єктів і підлягають обов'язковій реєстрації. Так само законодавство регламентує поняття судно у домінуючій більшості країн світу. Тому судно не може здійснювати комерційну діяльність без своєї реєстрації під прапором певної країни. Кожне судно, яке знаходиться в морі повинно мати національну приналежність до країни, яка дала йому дозвіл працювати під її прапором.

Поняття Держави Прапора під яким ходить судно має дуже велике значення для судновласника та працівників. Зазвичай судно працює не тільки по міжнародним законам, але й по законам та вимогам держави прапора під яким воно працює. Держава прапора висуває свої вимоги до комплектації екіпажів, рівня їх підготовки, наявності необхідних сертифікатів та вимоги до судноплавної компанії.

Закон прапора (*lex flagi*) – це одна з колізійних прив'язок у міжнародному приватному морському праві. Держава прапора зобов'язана дотримуватись усіх міжнародних норм, стандартів та вимог, які ставлять перед нею Міжнародні морські організації. Вона зобов'язана слідкувати за тим, як судна під її прапором та їх судновласники дотримуються цих вимог та стандартів. Держава прапора робить періодичні інспекції суден під їх прапором. Цей прапор є зовнішньою ознакою держави під прапором якої працює судно з портом приписки. Конвенція ООН о умовах реєстрації суден 1986 р.

Кожен моряк отримує документи держави прапора під яким ходить судно. Згідно ст. 91 конвенції ООН по морському праву 1982 р. кожна держава сама визначає умови надання своєї національності суднам, реєстрацію суден на її території та право ходити під його прапором. У цій же статті прописана вимога до існування реального зв'язку між державою прапора та судном, оскільки саме держава прапора видає усі необхідні документи для роботи судна на міжнародному морському просторі під її прапором.

У статті 94 знаходяться положення, які регламентують цей реальний зв'язок між судном та прапором, але імплементація цих норм в кожній країні проходить згідно цієї статті, але по своєму і тому виникають країни зручного прапора. Процедури реєстрації суден та надзір за ними у країнах «зручного прапора» проходить доволі свавільно.

Отже, виходячи з того, що кожна країна має право на реєстрацію суден під їх прапором, навіть якщо країна не має виходу до моря, то і вимоги різні. Наприклад, така країна як Монголія вже відчула прибуток від реєстрації флоту під її прапором та намагається розвивати цей прибутковий для країни процес шляхом спрощення умов ведення бізнесу під її національною юрисдикцією. Прибуток країна реєстрації отримує вже з моменту реєстрації судна та незалежно від того отримує судно прибуток чи ні.

Оскільки реєстрація суден доволі прибуткова справа для країни реєстрації, то виникає своєрідна конкуренція. Для того, щоб залучити судновласників до реєстрації своїх суден саме у певній країні – деякі країни починають створювати більш спрощені умови для реєстрації та комерційної діяльності судновласників. Виходячи з цього з'являється таке поняття як «зручний прапор». Міжнародна Федерація Транспорту вважає судном «зручного прапора» тільки судно, яке належить судновласнику, національна приналежність якого відрізняється від країни реєстрації судна.

Далі приведено ряд аспектів, які суттєво впливають на рішення судновласника зареєструвати судно під зручним прапором:

- простота та мінімальна кількість формальностей при реєстрації судна під зручним прапором;
- мінімальні чи взагалі відсутні податки для судновласників на прибуток, які вони отримують від ведення комерційної діяльності під прапором;
- низька сума реєстраційного збору;
- країна зручного прапора не має на меті оперування суднами, а лише отримання податків від судновласників, які зареєстрували під їх прапором ці судна;
- відсутність вимог до зарплатні екіпажу;
- ніяких обмежень щодо національності екіпажів;

- низький контроль за діяльністю судна та низькі вимоги до технічного стану суден, а також до рівня кваліфікації моряків з боку реєстру держави прапора;
- дозвіл на володіння та менеджмент суднами громадянам інших країн.

Ці критерії спонукають судновласників, навіть з розвинутих країн, реєструвати свій флот під зручним прапором особливо в період економічної стагнації чи світових криз, як це було в другій половині двадцятого сторіччя. Унаслідок цього такі країни як Панама, Мальта, Кіпр, Ліберія, Камбоджа зібрали під своїми прапорами величезний морський флот, при умові того, що до створення цих суден та їх оперування вони не мають ніякого відношення.

Комітетом справедливої практики Міжнародної федерації транспорту (МФТ), який керує кампанією по боротьбі з зручними прапорами були визнані наступні 35 країн.

Таблиця 1. Країни, прапори яких відносять до зручних прапорів

Країни, прапори яких відносять до зручних прапорів	
Латинська та Центральна Америка	Антигуа и Барбуда, Багами, Барбадос, Беліз, Бермудські острови (Великобританія), Болівія, Кайманові острови, Гондурас, Ямайка, Маршалові острови (США), Нідерландські Антильські острови, Панама, Сент-Вінсент та Гренадіни
Азія	Камбоджа, Монголія, М'янма, Північна Корея, Шрі-Ланка, Тонга, Вануату
Африка	Коморські острови, Екваторіальна Гвінея, Ліван, Ліберія, Маврикій, Сан-Томе та Принсіпі
Європа	Кіпр, Французький міжнародний судовий реєстр, Німецький міжнародний судовий реєстр, Грузія, Гібралтар (Великобританія), Фарерські острови, Мадейра, Мальта, Молдова

Джерело: власна розробка автора

Вказаний вище список держав зручного прапора не є вичерпним, оскільки пільгові умови з реєстрації також надають другий морський реєстр Данії, острів Мен, Гонконг та інші. Але МФТ не вважає ці країни, як країни зручного прапора. Не існує чіткого визначення держави зручного прапора та немає чітких критеріїв, за якими можна було би віднести одну чи іншу країну до тих, які надають спрощені умови для реєстрації морських суден під своїм прапором.

Вищеперелічені країни називають ще офшорними. Офшорні країни працюють по загальному принципу, а саме:

- надання вільної реєстрації будь-яким компаніям будь-якої країни та навіть можливість реєстрації бізнесу без обов'язку особистої присутності;
- спрощена система оподаткування для бізнесу;
- існування цілого пулу номінальних директорів та секретарів, оскільки зазвичай в офшорних країнах обов'язковими вимогами є присутність у компанії в ролі директора чи секретара громадянина країни реєстрації;
- спрощене закриття підприємницької діяльності;
- повна анонімність підприємницької діяльності.

Отже, розглянувши усі послуги, які надають офшорні країни можна зробити висновок, що такі умови вигідні для будь-якого підприємця з будь-якої країни.

Зараз в світі спостерігається тенденція боротьби зі зручними прапорами та офшорами, але через різноманітність та багатобічність ведення морського бізнесу все одно підприємці знаходять шлях як вести свій бізнес через офшорні країни, тим самим уникаючи великих податків. Саме тому динаміка розвитку офшорного бізнесу зараз іде лише на ріст.

Треба відмітити, що реєстрація судна під зручним прапором не завжди символізує низьку якість морських суден, низьку кваліфікацію екіпажу чи погані умови роботи, низьку зарплатню для членів екіпажу.

Багато морських компаній, які мають хорошу бізнес репутацію та їх судна мають дуже високий рівень працюють під зручним прапором, оскільки судновласник сам обирає найбільш вигідний для ведення бізнесу прапор. Наприклад судноплавна компанія Stolt Nielsen, яка має майже найбільший танкерний флот в світі зареєстрована на Бермудських островах, прапор яких вважається зручним. Але компанія має дуже високі вимоги до професійного рівня своїх робітників, усі судна їх флоту не перейшли критичну межу експлуатації і компанія з її флотом відповідає найвищим стандартам якості та безпеки мореплавства.

Отже, можна зробити висновок, що уся відповідальність за якість свого флоту та рівень кваліфікації плавскладу, якщо судно веде свою діяльність під зручним прапором, лежить лише на судновласнику. Якщо судновласник хоче лише підвищити прибуток шляхом економії на податках та реєстрації – то реєстрація його суден під зручним прапором ніяк не вплине на його комерційну діяльність. Але й з іншого боку зручний прапор дає судновласнику максимальну гнучкість у комерційній діяльності, максимальну простоту у прийнятті рішень, він ускладнює виконання рішень суду, оскільки країна під прапором якої ходить судно буде усіляко намагатись загальмувати судовий процес проти їх судновласника.

Судновласник, який веде підприємницьку діяльність і реєструє свої судна під зручним прапором, сам обирає шлях ведення свого бізнесу чи то буде добропорядна компанія, яка лише намагається підвищити

прибуток шляхом зменшення сплати податків чи то буде компанія-одноденка, яка зареєструвала для непорядного ведення бізнесу.

Отже, існування зручних прапорів дає дуже широке поле для діяльності судновласників чи операторів морських суден та є економічно обґрунтованим для підприємницької діяльності.

Міжнародна Федерація Транспорту веде боротьбу майже 55 років проти практики використання судновласниками зручного прапору, яка зводиться до боротьби за необхідний мінімум заробітної платні та соціальне забезпечення плавскладу.

Саме тому для спеціаліста, який хоче отримати роботу на судні під зручним прапором необхідно знати хто є реальним судновласником та фрахтувателем судна, у якому чартері знаходиться судно (тайм-чартер, рейсовий чартер та бербоут-чартер), наявність реального договору між кріїнгом та компанією, яка зареєструвала своє судно під зручним прапором, хто здійснює менеджмент судна, та хто виплачуватиме заробітну платню.

Відповіді на ці питання дуже важливо знати, оскільки зручний прапор це за своєю суттю офшор для мінімізації податків та заниження основних вимог до судновласника, що дає ускладнення і без того складної схеми ведення морського бізнесу. Судновласник з однієї країни, компанія зареєстрована у іншій, судно зареєстровано під прапором третьої країни, працює судно взагалі по всім країнам світу, фрахтувальник теж буде з іншої країни, а екіпаж зазвичай багатонаціональний. Така різноманітність національностей суб'єктів морського бізнесу дає складність системі діяльності, оскільки в кожній країні свої правила, закони та вимоги. Судячи з цього сторонам буде доволі непросто вирішувати різні колізійні питання, які можуть виникнути у морському бізнес процесі. Зручний прапор, у зв'язку зі своєю повною лояльністю до судновласника, оскільки саме від нього країна отримує прибуток, буде лобювати лише інтереси судновласника, а не моряка. Від моряка він нічого не отримує.

Вибір прапору під яким буде працювати морське судно та країна реєстрації судноплавної компанії дуже важливі не тільки для власника компанії та для екіпажів, які працюють на судні, але й для банківського сектору. Зазвичай в цілях комерційної вигоди судновласник реєструє компанії одна компанія – одне судно. У разі виникнення проблем в бізнесі і якщо компанія буде фінансово зобов'язана перед третіми особами – то відповідальність вона буде нести лише однією компанією та одним судном. А якщо не вистачить фінансів покрити заборгованість завжди можна об'явити компанію банкрутом та втратити лише одне судно, а не весь пул або частину суден. Зазвичай ці компанії називаються так само як і судно, щоб юристи судновласника завжди чітко розуміли до якої компанії яке судно належить.

Увесь світовий морський бізнес веде свою діяльність за рахунок кредитів від банку. Банк повинен оцінити кредитоспроможність, надійність та рівень якості та співвідношення з усіма світовими морськими стандартами компанії, якій вони видають кредит під ведення комерційної діяльності. Банки хоча б видають кредити великим судноплавним компаніям з прозорою історією та гарною бізнес-репутацією, навіть якщо вони та їх судна зареєстровані в офшорній країні, але ризик є завжди.

Реєстри можна класифікувати на два типи, а саме: реєстри відкритого та закритого типу. Реєстри відкритого типу надають право реєструватись у себе судновласникам з будь-якої країни, незважаючи на їх бізнес-репутацію та фактичне їх місцезнаходження та реальний зв'язок з країною, де вони намагаються зареєструвати свої судна. В них також спрощений порядок не тільки реєстрації, а й виходу морських суден з під прапору держави, яка має відкритий реєстр. Немає там і вимоги до національності екіпажу. Закриті реєстри вимагають деяких обмежень щодо національності судновласника та членів екіпажу. Наприклад, в Україні на судні під Українським прапором капітаном може бути лише громадянин України.

Взагалом, усі судові реєстри є національними та мають певні обмеження, але існує ще один вид реєстрів які називаються міжнародні, або другі реєстри. Вони за своєю суттю є теж відкритими, але прив'язані до прапору тої країни, яка має закритий реєстр. Вони позиціонують себе як закритий реєстр, але об'єднують позитивні сторони як закритого реєстру так і зручного прапору.

Зараз Італія намагається створити в своїй країні другий реєстр. Причина цьому – не вигідні умови роботи морських суден під прапором Італії. Це можна проілюструвати на прикладі судна 85 тис. водовиміщенням та з екіпажем у 24 людини під прапором Італії обходиться на 1 млн. доларів США більше ніж таке саме судно під прапором Греції, хоча Греція не є зручним прапором.

Судновласники з Греції дуже досвідчені, можна сказати, що займатись судноплавством та морським бізнесом для Греції є національною традицією. Вони мають найбільший досвід експлуатації морських суден, але в погоні за економією та вигодою він є не завжди позитивним, але будь-який досвід є корисним. Тому опираючись на свою досвідченість грецькі судновласники реєструють свої судна під різними прапорами, не прив'язуючись до певної країни. Другі реєстри також називають міжнародними або альтернативними. Вони виникають у розвинутих країнах для змоги паралельної реєстрації своїх суден.

Вперше другий реєстр був створений в 1987 році у місті Берген, Норвегія. Це другий Норвезький реєстр, який дав значні фінансові переваги судновласникам на ряду з національним Норвезьким реєстром. Далі Норвезький досвід перейняли і інші Європейські країни такі як Данія та Німеччина. Данія повністю скопіювала Норвезьку модель та продовжила її позитивний досвід, а от вже Німеччина зробила свою модель і не змогла витримати конкуренцію інших країн другого реєстру, через те, що вона

зобов'язала судна реєструватись у другому Німецькому реєстрі тільки після реєстрації судна у національному реєстрі. Це повністю обнулює переваги другого реєстру. Ідея створення другого реєстру була з метою об'єднання позитивних сторін національних та відкритих реєстрів, для створення сприятливих умов для ведення морського бізнесу.

Загальна тенденція у морському судноплаванні – це ріст перевезень вантажів морем, оскільки це найбільш вигідна форма перевезень та попит на морських спеціалістів як плавскладу так і берегових.

Зазвичай для моряка судно під зручним прапором це завжди ризик. Один із ризиків – це банкрутство судновласника. Іноді це банкрутство може бути номінальним. Це виражається у тому, що судновласник намагається захистити свій бізнес і робить для цього все можливе, що передбачено законом керуючись принципом, що не заборонено – то дозволено. Іноді виникають колізійні ситуації у морському бізнесі і судновласник вимушений нести фінансову відповідальність і суми дуже великі. Наприклад: судно, яке зайшло в Іспанію порт Валенсія, отримало штраф у розмірі 50000 євро за те, що гостювий прапор Іспанії, який був піднятий на судні, був у неналежному вигляді.

Можна виходячи з цього проаналізувати наскільки великими можуть бути неочікувані витрати для судновласника яке виникнуть у більш серйозній ситуації. Щоб уникнути повного банкрутства у разі виникнення колізійної ситуації судновласник в свою чергу може прибїгти до такого дозволеного ходу. Він реєструє одне судно під одну компанію. Прапор судна і зареєстрована компанія зазвичай знаходяться у країнах зручного прапору, тобто в офшорі.

І якщо фінансові зобов'язання перед позивачем будуть настільки великим і не буде страховим випадком – то судновласник несе відповідальність лише однією зареєстрованою компанією та одним судном. Хоча по факту у нього в пулі флоту можуть бути десятки суден. Якби сума боргу перевищувала б уставний капітал компанії та ринкова вартість судна не перекривали би цих витрат, то судновласник несе відповідальність лише однією компанією та одним судном. Ту компанію він робить банкрутом і втрачає лише одне судно та одну компанію, а усі інші судна працюють і приносять прибуток. На них неможливо накласти арешт чи конфіскувати.

Щоб краще зрозуміти чому судновласники намагаються реєструвати судна під зручним прапором – можна розглянути одну з країн «зручного прапору» як наприклад Антігуа і Барбуда.

1) Назва: Антігуа та Барбуда (розташовується у Східно-Карибському регіоні, Південно-Східна сторона від Пуерто-Ріко.

Столиця: Антігуа- Сейнт Джонс, столицею Барбуди є Кодгінгтон.

Населення: 89 018.

Державна мова: англійська.

Грошова одиниця: Східно-карибський долар.

Економічні та політичні союзи: незалежна держава у складі Британського Співдружності. Королева Єлизавета II є номінальною главою держави.

2) Основні причини, які можуть допомогти обрати саме Антігуа та Барбуду як місце реєстрації:

Журнал Doing Business у 2019 році дав Антігуа та Барбуді 34 місце за забезпеченням виконання умов контрактів.

Країна має безвізовий режим зі 149 країнами, серед яких багато країн Європи.

Економіка країни постійно зростає та політична ситуація стабільна.

Податкове законодавство країни особливо лояльне до нерезидентів.

Спрощена процедура оформлення та закриття підприємства.

Можливість отримання у короткі строки вид на проживання та громадянство країни.

Відсутність податкової звітності та повна конфіденціальність.

В Антігуа та Барбуді можливо зареєструвати компанії таких правових форм та напрямків:

— Товариство з обмеженою відповідальністю (LLC/LLC);

— Міжнародна комерційна корпорація (IBC);

— Холдингова компанія;

— Судноплавна компанія;

— Компанія з орієнтуванням на експорт та імпорт товарів;

— Фінансова компанія та інші.

Найбільшу популярність отримали такі форми як LLC та IBC.

Основні Умови для реєстрації компанії:

Наявність найменувань з відповідними аббревіатурами такими як: Limited (Ltd.), Corporation (Corp.), Society Anonyme (S.A./Sociedad Anonima), Incorporated (Inc.).

Заборонено використовувати такі слова як: Manager, Capital, Currency, Deposit, Lender, Pension, Stock, Trust и т.п.;

Кількість директорів/акціонерів – 1 особа та більше (фізична або юридична особа будь якого резидентського статусу);

Наявність секретара (юридична або фізична особа, резидент чи нерезидент країни);

Оплата реєстраційного збору у розмірі 300 USD;

Наявність зареєстрованого офісу;

Оплата державного податку у розмірі 300 USD (оплата державного податку буде щорічною).

Система оподаткування на Антігуа та Барбуді є пільговою для бізнесу, а саме: міжнародна компанія звільняється від сплати податків на строк у 50 років, а також відсутність гербового збору, прибуткового податку та податку на дарування.

Ці умови є дійсними лише для компаній, які отримують прибуток поза межами території Антігуа та Барбуді.

Необхідний пакет документів для реєстрації:

- Certificate of Incorporation (Свідоцтво про реєстрацію);
- Share Certificate - Bearer (Сертифікат акцій на пред'явника);
- Articles of Incorporation and By-laws (Установчий договір та устав корпорації);
- Name Reservation Request (Запит на узгодження назви компанії);
- Notice of Directors (Звіт про склад директорів компанії);
- Notice of Registered Office (Звіт про зареєстрований офіс);
- Application for International Business Charter (Заява про реєстрацію компанії);
- Apostille of the bound set of copies of constitutive documents (Апостильований комплект усіх необхідних документів);
- Indemnity and Nominee Director Agreement (Договір про послуги номінального директору);
- Power of Attorney (Довіреність);
- Organizational Minutes of Directors (Протокол збору директорів).

Багато компаній пропонують консультацію та допомогу в реєстрації міжнародних компаній в Антігуа та Барбуді за декілька днів.

Отже, розглянувши умови реєстрації компанії в одній з найпопулярніших офшорних зон можна зробити висновок чому саме міжнародні корпорації намагаються реєструвати свій бізнес саме в офшорних зонах та під зручними прапорами.

Таблиця 2. Країни-власники світового флоту на 2019 рік

Країна чи територія судновласника	Кількість суден		
	Національний прапор	Іноземний прапор	Загальна кількість
Греція	670	3 866	4 536
Японія	875	2 947	3 822
КНР	3 987	2 138	6 125
Сінгапур	513	1 214	2 727
Гон Конг, КНР	890	738	1 628
Німеччина	212	2 460	2 672
Корейська Республіка	774	873	1 647
Норвегія	367	1 671	2 038
США	822	1 153	1 975
Бермуди	14	518	532
Тайвань	134	871	1 005
Сполучене Королівство	327	1 000	1 327
Данія	26	954	980
Монако	-	448	448
Бельгія	107	191	298
Турція	484	1 038	1 522
Індія	854	165	1 019
Швейцарія	30	405	435
Російська Федерація	1 356	351	1 707
Індонезія	2 063	82	2 145
Нідерланди	708	487	1 195
Об'єднані Арабські Емірати	117	796	913
Саудівська Аравія	133	151	284
Іран	172	64	236
Італія	514	178	692
Бразилія	300	101	401
Франція	93	342	435
Кіпр	128	172	300
В'єтнам	880	140	1 020
Канада	217	156	373
Малазія	458	141	599
Оман	5	44	49
Катар	63	68	131
Тайланд	337	69	406
Швеція	85	213	298
Топ 35 судновласників	19 715	26 205	45 920
Решта країн світу	2 841	2 923	5 764
Світовий флот	22 556	29 128	51 684

Джерело: складено автором за матеріалами [8]

По звіту організації UNCTAD про морський транспорт за 2019 рік можна зробити висновок, що основними судновласниками у світі є Греція, Японія, Китай, Сінгапур та Гонконг. Ці країни мають більше ніж 50% світового тону морського флоту, але їх судна реєструються під зручними прапорами. Кожна країна фокусується над певним типом морських суден в залежності від кон'юнктури ринку. Наприклад, Німеччина спеціалізується на контейнеровозах та має найбільший їх флот в світі.

Необхідно відмітити, що приналежність морського флоту до певної країни зовсім не означає, що ця країна фактично контролює та експлуатує ці судна. В 2019 році за даними UNCTAD домінуюча кількість зареєстрованих суден була традиційно на боці країн з відкритою реєстрацією.

Таблиця 3. Країни реєстрації морських суден у категорії дедвейту у 2019 році

Прапор реєстрації	Кількість суден (у відсотках)	Кількість суден у світовій частці	Дедвейтовий тонуаж (1,000 dwt)	Дедвейтовий тонуаж у світовій частці (у відсотках)	Загальна частка дедвейтового тонуажу	Середній розмір судна (dwt)	Пріріст дедвейтового тонуажу з 2018-2019 (у відсотках)
Панама	7 860	8.16	333 337	17	16.87	44 930	-0.57
Маршалові острови	3 537	3.67	245 763	12	12.43	69 878	3.23
Ліберія	3 496	3.63	243 129	12	12.30	69 704	7.98
Гонконг, КНР	2 701	2.80	198 747	10	10.06	75 083	8.17
Сінгапур	3 433	3.57	129 581	7	6.56	39 785	1.16
Мальта	2 172	2.26	110 682	6	5.60	51 890	1.39
КНР	5 589	5.80	91 905	5	4.65	19 646	8.16
Багами	1 401	1.45	77 844	4	3.94	56 449	1.26
Греція	1 308	1.36	69 101	3	3.50	64 339	-4.28
Японія	5 017	5.21	39 034	2	1.97	10 263	4.23
Кіпр	1 039	1.08	34 588	2	1.75	34 110	-1.36
Острів Мен	392	0.41	27 923	1	1.41	71 232	2.28
Індонезія	9 879	10.26	23 880	1	1.21	4 674	5.54
Датський міжнародний судновий реєстр	566	0.59	22 444	1	1.14	41 717	15.86
Норвезький міжнародний судновий реєстр	611	0.63	19 758	1	1.00	32 550	1.08
Мадейра	465	0.48	19 107	1	0.97	41 179	-1.14
Індія	1 731	1.80	17 354	1	0.88	10 633	-6.41
Англія	1 031	1.07	17 041	1	0.86	19 930	1.64
Італія	1 353	1.41	13 409	1	0.68	12 015	-11.82
Саудівська Аравія	374	0.39	13 128	1	0.66	45 583	-2.97
Корейська республіка	1 880	1.95	13 029	1	0.66	7 915	-6.65
США	3 671	3.81	11 810	1	0.60	6 373	-1.03
Бельгія	201	0.21	10 471	1	0.53	60 180	18.88
Малазія	1 748	1.82	10 162	1	0.51	7 202	1.45
РФ	2 739	2.84	9 132	0	0.46	3 416	5.05
Бермуди	148	0.15	9 088	0	0.46	62 245	-15.62
Німеччина	609	0.63	8 470	0	0.43	16 607	-16.74
В'єтнам	1 868	1.94	8 469	0	0.43	4 844	3.27
Ангігуа та Барбуда	780	0.81	7 501	0	0.38	9 715	-13.88
Турція	1 234	1.28	7 489	0	0.38	7 866	-5.76
Нідерланди	1 217	1.26	7 192	0	0.36	7 016	-1.78
Кайманові острови	170	0.18	6 743	0	0.34	42 678	8.76
Французький міжнародний реєстр	94	0.10	6 231	0	0.32	66 287	3.91
Тайвань	389	0.40	5 751	0	0.29	19 105	19.35
Тайланд	825	0.86	732	0	0.29	8 367	-8.66
Топ 35 загально	71 528	74.28	1 875 024	94.87	94.87		
Решта світу	24 767	25.72	101 467	5.13	5.13		
Загалом по світу	96 295	100.00	1 976 491	100.00	100.00	25 024	2.61

Джерело: складено автором за матеріалами [8]

У висновку можна вказати, що морські судові реєстри відчувають своєрідну конкуренцію між собою і межа між відкритими та закритими судовими реєстрами все більш стає розмитою. На теперішній час майже всі країни світу реєструють під своїм прапором морські судна іноземних судновласників, але кожна країна має свої умови цієї реєстрації.

У кінці минулого сторіччя, після розпаду СРСР, Україна мала величезний морський флот, який вона отримала від Чорноморського Морського Пароплавання («ЧМП»), яке було найбільшим морським підприємством Європи та другим у світі. На балансі ЧМП було 295 морських суден різного типу та класу з сумарним водовиміщенням 5 млн. тонн.

Таблиця 4. Основні країни-судновласники на 1 Січня 2019 (млн. долл.)

Країна чи територія	Нафтові танкери	Балкери	Судна для перевезення загальних вантажів	Контейнеро-вози	Інші типи суден	Газовози	Хімічні танкери	Офшорні судна	Пароми та пасажирські судна	Не визначені типи суден	Total
Греція	30 569	37 218	197	7 463	17 842	13 593	1 049	175	2 522	503	93288
Японія	8 634	35 492	3 577	9 489	34 910	12 268	4 866	4 828	3 080	9 868	92102
США	5 562	4 102	984	1 112	76 499	1 831	1 893	24 346	47 625	804	88260
КНР	9 666	27 833	5 341	14 385	24 044	3 472	2 959	9 605	5 145	2 863	81270
Норвегія	5 423	3 942	1 021	2 108	40 306	6 130	2 533	25 856	2 467	3 320	52800
Сінгапур	10 481	12 674	980	5 715	14 565	3 342	4 692	5 804	118	609	44415
Німеччина	2 416	6 694	3 957	17 685	12 037	1 842	925	758	8 116	395	42789
Англія	3 375	4 164	995	3 446	25 811	5 012	1 686	11 714	4 530	2869	37791
Гонконг	6 244	12 461	774	9 073	5 869	1 322	291	125	2 982	1149	34422
Бермуди	5 507	5 200	0	1 328	14 293	8 190	432	5 602		69	26329
Корейська республіка	4 475	7 830	949	2 623	9 733	3 922	1 749	538	505	3019	25610
Данія	3 952	1 669	806	9 655	7 102	2 200	900	2 850	1 029	123	23183
Нідерланди	449	857	3 680	416	17 025	674	1 387	12 335	522	2109	22428
Швейцарія	673	1 107	268	5 274	10 768	237	241	3 388	6 892	11	18090
Італія	2 219	1 273	2 563	5	11 380	357	617	2 829	7 103	475	17440
Бразилія	907	196	20	214	15 588	140	90	15 284	72	2	16925
Тайвань	1 635	7 438	626	4 144	871	434	208	40	87	102	14713
Франція	144	424	221	4 154	8 139	453	127	5 635	1 682	241	13082
Монако	6 042	3 874		828	972	872	34		33	33	11716
Турція	1 345	3 456	2 060	1 273	2 525	163	1 187	763	387	24	10658
Малазія	303	231	109	60	9 125	1 958	129	6 848	15	175	9 828
РФ	3 455	329	1 094	79	4 471	1 520	672	1 391	93	794	9 428
Бельгія	3 885	1 430	725	343	1 895	1 230	97	25		542	8 278
Індонезія	1 754	811	1 076	772	3 586	462	366	994	1 723	41	7 999
Катар	104	95	0	38	7 727	7 492	6	226		3	7 963
Інші	19 064	15 836	8 746	3 808	52 621	7 508	4 688	25 606	11 744	3 076	100076
World total 2019 (млн. дол.)	138 283	196 638	40 769	105 490	429 704	86 623	33 825	167 566	108 472	33 219	910885
Ріст 2019/2018 (відсотки)	5.8	-0.9	-6.1	5.1	2.1	10.4	1.6	-4.5	6.6	4.6	1.9

Джерело: складено автором за матеріалами [8]

Також у ЧМП було більше однієї тисячі одиниць допоміжного флоту. Зараз кількість суден під українським прапором налічує 408 одиниць – це 0,34% світового флоту, а за дедвейтом – 350 000 т, що становить 0,02% світового дедвейту. Більшість з цих суден старше 30 років, що є роботою більш ніж термін їх офіційної експлуатації. Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що морський флот України не тільки малочисельний, але й малий за своїм тоннажем, що виключає Україну з пулу основних гравців на ринку морських перевезень.

Для реєстрації судна під українським прапором необхідно буде зареєструвати компанію в Україні, яка буде заснована виключно громадянином України, мати директора та секретара. Термін реєстрації буде складати не менше місяця, на протязі якого судно не може працювати та приносити прибуток, а сума на обслуговування в день одного середнього судна буде складати не менше 5-7 тисяч доларів. На протязі місяця сума буде суттєвою.

Судно, яке буде придбане за кордонами України – має бути поміщено в режим імпорту з сплатою ПДВ та інших митних стягнень. Фінальною сумою усіх платежів буде приблизно 25% від загальної вартості судна, а це вже немалі видатки. Наприклад, судно балкер коштує 20 млн. доларів, отже сплатити буде необхідно ще 5 млн доларів. Ще одним негативним фактором, який впливає на те, що судновласники не прагнуть реєструвати свої судна під українським прапором є те, що Україна не ратифікує деякі ключові міжнародні морські конвенції та не є активним учасником міжнародної морської спільноти. Як було вказано раніше – майже усі судновласники працюють за рахунок кредитів, а через таку позицію України – багато міжнародних банків вважає компанії, які ведуть свій бізнес на Україні ненадійними партнерами, тому, як приклад, судно під українським прапором не кожен банк може взяти під заклад чи брати як гарантію виплати кредитоотримувача.

Також важливим аспектом ведення морського бізнесу є реальні можливості держави прапора на міжнародному полі та здатність її реагувати на постійно випливаючі проблеми, зв'язані з експлуатацією судна. Країни, під прапором яких реєструються судновласники у великій кількості зазвичай є

високопрофесійними у складі своїх морських органів. Вони швидко та гнучко реагують на поставлені проблеми перед судном, яке знаходиться під їх прапором. Наприклад, з початком пандемії у 2020 році та проблемою зміни екіпажів Мальта, яка є одним з головних гравців на ринку реєстрації суден, постановила продовжити документи на 2 місяці у тих членів екіпажів, у яких термін їх закінчувався, а після 2-х місяців дозволили ще продовжити. Багато країн закрили свої кордони і тому судноплавні компанії не могли здійснювати зміну екіпажів, а з простроченими документами членів екіпажу судно не може виходити з порту та підпадає під арешт. Мальта швидко та гнучко відреагувало на ці виклики. Також прикладом може служити такі ситуації як прострочені судові сертифікати через затримку судна у порту, в якому немає представництва реєстру чи представник не може приїхати у цю країну через проблемність приймаючої країни. Без цих сертифікатів судно не може здійснювати свою діяльність. Мальта продовжує дію цих сертифікатів до моменту, коли судно зможе дібратись до найближчого порту, де зможе пройти сертифікацію. Звісно, Мальтійська морська адміністрація перевірить достовірність цієї інформації та буде шукати інші виходи з ситуації, але все ж таки вона відреагує швидко та гнучко.

І саме через такі рішення судовласникам імпонує саме цей судовий реєстр, оскільки вони відчують, що їх інтереси враховуються і держава намагається максимально лобювати інтереси саме судовласника, оскільки саме від нього вона отримує прибуток, а не від міжнародного морського товариства, чи країни заходу судна, чи плавскладу. Судовласник виступає принципалом для держави, в якій зареєстровано його судно. Саме тому кожна країна намагається збільшити морський флот під їх прапором, навіть якщо ця країна не має виходу до моря.

Прикладом слугує Білорусь та Монголія. Коли судно заходить в порт, воно представляє саме ту країну, прапор якої висить на її кормовій частині. Судно працює в рамках не тільки міжнародного поля, але й по законам країни його реєстрації. Це не тільки престиж для держави прапора, але й значний прибуток в бюджет, для якого не потрібно будувати заводи чи залучати дорогих висококласних спеціалістів для розвитку певної галузі. Необхідно лише створити вигідні умови для ведення бізнесу в країні, правильно продумати систему реального зв'язку судно-держава, щоб не потрапити в список зручних прапорів, і все.

Далі з моменту реєстрації судна під прапором певної країни- вона одразу починає отримувати прибуток. У цьому виді бізнесу майже немає мінусів, немає поняття окупає мості бізнесу, оскільки країна нічого не вкладає в нього, вона просто отримує прибуток від розширення флоту під їх прапором та від реєстрації компанії на її території.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що реєстрація морських суден під українським прапором не є вигідною для судовласників і наш судовий реєстр не є конкурентоспроможним. Є декілька шляхів виходу з цієї ситуації, а саме спрощення процедури реєстрації морських суден та зменшення вимог до оформлення та експлуатації морських суден, особливо у полі податків. Має бути створений другий реєстр, який буде міжнародним, що дасть змогу нашій країні бути конкурентоспроможною на ринку морського бізнесу. Він зможе підтримати вітчизняних судовласників, дасть їм змогу не виводити свої морські судна під зручний прапор інших держав та підтримувати чужу економіку.

Міжнародний реєстр не стане зручним прапором, оскільки він об'єднує позитивні якості як закритого реєстру так і зручних прапорів. Економічний та юридичний зв'язок буде зберігатись між судном та державою прапора, вона буде зберігати за собою домінуюче контрольне право над судном в рамках її повноважень, але податкова сторона, вимоги до національності моряків та місцезнаходження компанії будуть спрощені. Вони будуть більш гнучкими та більш пристосованими до нинішніх реалій та сучасної кон'юнктури.

На наш погляд, якщо буде більше морських суден під українським прапором від яких наша держава буде отримувати постійний стабільний прибуток від податків, хоч і спрощених, то це буде набагато краще ніж чекати одного судовласника, який по якимось причинам захоче зареєструвати своє судно під українським прапором та обкласти його величезними податками, від яких він захоче перереєструвати своє судно під іншим прапором, де система більш спрощена. Щось набагато краще ніж нічого.

Морський флот України вкрай малий та старий, а міжнародний реєстр зможе омолодити та збільшити його. Збільшення флоту під українським прапором створить нові робочі місця для наших громадян не тільки на морі, а й на березі. Можливе створення сприятливих умов для суднобудування, а це вже заводи на які необхідні тисячі громадян. На наш погляд, строк початку покращення ситуації в морській галузі України після створення міжнародного реєстру приблизно 3-4 роки, оскільки при наявності явних конкурентів на ринку даних послуг Україні ще буде необхідно доказати, що саме під її юрисдикцією зручно та вигідно вести комерційну діяльність зв'язану з експлуатацією морського флоту.

Деякі країни, які не мали сильної економіки та не мали можливості її розвивати по ряду причин живуть просто з того, що пропонують свій прапор, як місце реєстрації компаній та суден. Це Панама(з 1925 року), Ліберія (з 1948 року), Мальта та інші. Деякі з них являються офшорною економічною зоною та знаходяться у чорних списках, такі як Камбоджа. Судна під її прапором неодноразово були затримані за перевезення наркотиків, зброї, людей та безліччю технічних зауважень з боку інших країн, у порти яких ці судна заходили. але є країни які роблять те ж саме, але з якими рахуються міжнародна морська

спільнота, оскільки вони здійснюють фактичний контроль за судами та очевидне реальний зв'язок між судом та країною прапора.

В умовах глобалізації світового морського бізнесу необхідно на законодавчому рівні відмінити вимоги до створення компаній лише резидентами України, вирішити питання ПДВ, оскільки воно як було вказано вище забирає чималу частину прибутку для судновласника та необхідно створити кредитування саме морської сфери, це дасть можливість вітчизняним судновласникам не залучати інвестиції з інших країн. Це дасть можливість судновласникам з України зберегти контроль за своїм бізнесом, оскільки при залученні інвестицій з інших країн, вони можуть або втратити контроль за своїм морським бізнесом, або замість отримання прибутку та віддачі кредиту своїй країні, вони будуть зобов'язані віддавати залучені кошти кредитору з іншої країни.

Є ще варіант того, що судновласник буде вимушений взяти в у співзасновники чи постійно ділитись долею прибутку з інвестором з іншої країни, оскільки без його інвестицій судновласник не зміг би почати свою підприємницьку морську діяльність. Залучення інвесторів з інших країн це світова практика і в цьому немає нічого небезпечного, але у всьому є свої аспекти та особливості, але навіть для світових інвесторів наша країна не є цікавою, як об'єкт для інвестування та отримання подальшого прибутку, оскільки дуже багато формальностей та непотрібних вимог до створення міжнародних морських компаній. Отже, коли підприємець з України хоче розпочати свою діяльність в морському бізнесі з покупкою судна – то його основне завдання складається у тому, де знайти інвестора, чи вкласти свої фінанси у цю справу, але як найшвидше знайти країну в якій він зареєструє свій бізнес, оскільки його власна країна не є вигідною для цієї справи.

Зараз наша країна знаходиться в економічній кризі, тому нам вкрай необхідно зробити вигідні умови для інвестування підприємців з інших країн, а потім економічний зріст дасть можливість залучати фінанси з України.

Морський бізнес є дуже прибутковим, оскільки перевезення вантажів морем є найбільш економічно вигідною формою перевезення вантажів у світі, але судновласник з судна почне отримувати чистий прибуток, пройшовши шлях повернення вкладених коштів лише через 5-8 років при умові вдалого ведення бізнесу. Цей фактор теж необхідно враховувати, коли держава ставить непомірно великі податки та безліч непотрібних умов для судновласника.

Якщо Україна вирішить усі вищепераховані проблеми – вона стане вигідною для інвестування та розвитку морського бізнесу. Це буде вигідно для всіх сторін, оскільки Україна має не тільки потенціал, а вже й один з найбільших ринків морських кадрів, заробітна платня яких є тотожною до країн азійського регіону, де морські спеціалісти отримують в 4-5 разів менше ніж їх європейські колеги. А рівень професійності на даний момент у громадян України вищий ніж у Азіатських колег, тому судновласник буде зацікавлений у таких кадрах.

За даними деяких експертів у морській галузі прибуток для нашої країни може становити від 250 млн. доларів до 1 млрд. доларів щороку. Отже, розвивати це питання необхідно вже зараз, оскільки судна старіють нових не додається, тому необхідно зберегти статус нашої країни як морської держави, а не країни біля моря.

Abstract

The desire of flag beneathneath which a service provider vessel operates is critical for shipowners because of the vessel falling absolutely beneathneath the jurisdiction of the flag country and being challenge to its legal guidelines and regulations. Therefore, it's far vital for shipowners to make the proper desire of flag for his or her vessels. Currently, there may be severe opposition amongst nations withinside the vessel registration market, as it's far extensively diagnosed that registering vessels beneathneath their flags may be rather profitable.

Shipowners have the proper to check in their vessels beneathneath the flag of any valid country, and this selection will have huge implications for diverse components in their operations. Therefore, shipowners ought to cautiously do not forget elements including regulatory framework, taxation, maritime legal guidelines, political stability, and global popularity while deciding on the flag for his or her vessels.

Additionally, the flag country performs a critical function in making sure compliance with global maritime conventions and standards, in addition to supplying safety and assist to vessels flying its flag. Therefore, shipowners are seeking for flags that provide favorable situations for his or her vessels at the same time as additionally supplying sturdy criminal and administrative assist.

In summary, the selection of flag for a service provider vessel is a strategic selection which could effect the profitability, criminal standing, and operational performance of the vessel. Shipowners ought to behavior thorough studies and evaluation to make an knowledgeable selection that aligns with their enterprise goals and priorities.

Список літератури:

1. Jatau, Solomon Usman "Ship manning and safety: Problems in the recruitment, Selection and retention of seafarers. A global view" / World Maritime University, Sweden, 2002.
2. Rodger M., "Diploma in Crew Management: Regulatory Framework" / Lloyd's Maritime Academy, Module 2, 2008.
3. Shunsuke, M. "Maritime Shipping Industry and Productivity" / Japan Journal of Maritime Economics and Logistics, pp. 291-301, 2007.
4. Urbina I. "Sea Slaves": The Human Misery That Feeds Pets and Livestock // Ian Urbina, The New York Times 27/07/2015.
5. Bimco. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bimco.org.
6. Briese. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://briese.de>.
7. Crewmarket. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://crewmarket.net/>.
8. UNCTAD – Palais des Nations. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://unctad.org/ukraine-in-focus/maritime-trade-disrupted>.

References:

1. Jatau, S.U. (2002). Ship manning and safety: Problems in the recruitment, Selection and retention of seafarers. A global view [Unpublished master's thesis]. World Maritime University, Sweden [in English].
2. Rodger, M. (2008). Diploma in Crew Management: Regulatory Framework (Module 2). Lloyd's Maritime Academy [in English].
3. Shunsuke, M. (2007). Maritime Shipping Industry and Productivity. Japan Journal of Maritime Economics and Logistics, 291-301 [in English].
4. Urbina, I. (2015, July 27). Sea Slaves: The Human Misery That Feeds Pets and Livestock. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slave-pet-supply.html> [in English].
5. BIMCO. (n.d.). Retrieved from: <https://www.bimco.org> [in English].
6. Briese. (n.d.). Retrieved from: <http://briese.de> [in German].
7. Crewmarket. (n.d.). Retrieved from: <http://crewmarket.net> [in English].
8. UNCTAD. (n.d.). Ukraine in Focus: Maritime Trade Disrupted. Retrieved from: <https://unctad.org/ukraine-in-focus/maritime-trade-disrupted> [in English].

Посилання на статтю:

Самарченко І. Процес та види реєстрації морських суден як один із факторів, які впливають на специфіку морського бізнесу та процесу рекрутингу / І. Самарченко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 3 (17). – С. 96-106. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/96.pdf>.

DOI: 10.15276/EJ.03.2021.14. DOI: 10.5281/zenodo.11212306.

Reference a Journal Article:

Samarchenko I. Process and Types of Registration of Maritime Vessels as One of the Factors Affecting the Specificity of Maritime Business and Recruiting Proces / I. Samarchenko // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 3 (17). – P. 96-106. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/96.pdf>.

DOI: 10.15276/EJ.03.2021.14. DOI: 10.5281/zenodo.11212306.

